

Qizilo'ngach saratonini etiologiyasi va patogenezi. Saraton klinikasi va davolsh usullari

Eraliyeva Shohsanam Muzaffar qizi

Toshkent Tibbiyot akademiyasi talabasi

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Qizilo'ngach saratonining xalqaro tasnifiy mezoni TNM- (tumor-birlamchi o'sma, nodulus- regional limfa tugunlarining zararlanishi bilan metastasis-uzoq metastaz) harflari bilan ifodalanadi. Disfagiya- qizilo'ngach saratonining asosiy klinik belgilaridan biri hisoblanadi. U dastlab quyuq keyin esa suyuq iste'mol qilinganda paydo bo'ladi va kuchayib boradi. Qizilo'ngach saratonining dastlabki belgilari. Qizilo'ngach saratonini davolash. Kimyoterapiya saraton hujayralarini nishonga olish va ularning ko'payishini to'xtatish uchun saratonga qarshi dorilarni tanlaydi. Jarrohlik-bu qizilo'ngach saratonini davolashning yana bir keng tarqalgan usuli. Har yili dunyo bo'ylab 16 000 ga yaqin insonlar shu kasallikkachalinishadi.

Kalit so'zlar: TNM, disfagiya, peptik struktura, kimyoterapiya, radioterapiya, T1, T2, T3, T4, M va N1, M va N0.

Qizilo'ngach saratoni- uning shilliq qavatini xavfli o'smalaridan biri hisoblanadi. Organizimdagi xavfli o'smalarni 2% ni tashkil qilsa, hazm qilish a'zolari o'smasini 7% ni tashkil qiladi. Erkaklarda ayollarga nisbatan 3,5 marotaba ko'proq uchraydi. Spirtli ichimliklar iste'mol qilish va chekish (sigaret va nosvoy) qizilo'ngach rakining paydo bo'lishiga olib keladi. Iste'mol qilinayotgan ovqat mahsulotlari tarkibida A vitaminni yetishmasligi ham qizilo'ngach saratonini paydo bo'lishiga olib kelishi

mumkin. O'smaning gistologik turi va defferensial darajasidan qat'iy nazar besh yil ichida unga chalingan bemorlarning atiga 3-5% gina tirik qoladi. Klinik belgilarni o'smaning so'ngi bosqichida yuzaga kelishi, kichik o'smalar tezlikda qizilo'ngach shilliq osti qavatiga kiruvchi limfa tomirlardan metastaz berishi va qizilo'ngachning hazm tizimidagi boshqa a'zoldan farqli ravishda seroz qavatsiz bo'lganligi uchun o'smaning ko'ks oralig'iga va uni o'rab turgan to'qimaga to'g'ri o'sib borishi, yomon oqibatlariga olib keluvchi asosiy sabablar hisoblanadi.

Qizilo'ngach saratonining xalqaro tasnifiy mezoni TNM- (tumor- birlamchi o'sma, nodulus- regionar limfa tugunlarining zararlanishi bilan metastasis-uzoq metastaz) harflari bilan ifodalanadi. Mazkur tasnif bo'yicha T in situ-jarayon ba'zal memranadan tashqariga tarqalmagan, T1-jarayon shilliq parda va uning ostki qismi plastinkalariga o'tgan, T2- jarayonda mushak qatlamlarini ham zararlanish jarayoni kuzatiladi; T3- adventitsiya zararlangan; T4- potologik jarayonni yondosh to'qimalarga ham tarqalgan. Agarda M va N yonida 1 raqami qo'yilganda uzoq va mahalliy limfa tugunlarida metastazlar uchrashi kuzatilgan. Metastazlar bo'lmaganda M va N – 0 qo'yiladi.

Disfagiya- qizilo'ngach rakining asosiy klinik belgilaridan biri hisoblanadi. U dastlab quyuv keyin esa suyuq iste'mol qilinganda paydo bo'ladi va kuchayib boradi. Dastlab inson go'sht,non va olma iste'mol qilganda og'riq yuzaga keladi, shuning uchun bemorlar suyuq ovqatlarni iste'mol qilishadi. Buning hisobiga ularda tana vazni tushib ketadi. Yoshi 40 dan oshgan bemorlarda disfagiya kuzatilsa, uni qizilo'ngach saratoni deb baholash lozim. Chunki disfagiya nafaqat qizilo'ngach saratoni belgisi, baliki uning peptik strukturasi evaziga ham paydo bo'lishi mumkin. Odatda, qizilo'ngachning peptik strukturasi kuzatiladigan disfagiya astasekinlik bilan kuchayib boradi va bemor anamnezida tez-tez jig'ildon qaynashi mavjudligi

kuzatiladi.

Qizilo'ngach saratonining dastlabki belgilari:

1.Ko'pchilik vaqti-vaqti bilan ko'ngil aynishini boshdan kechiradi, ba'zilarni oshqozon kislotasi oshishi qiynalsa, ayrimlar ovqatning oshqozondan qizilo'ngachga qaytib chiqishidan aziyat chekadi. Bu muammolar tez-tez bo'lsa yoki ahvol yomonlashsa,qizilo'ngach saratoni bo'lishi mumkin.

2.Bu, ayniqsa, qizilo'ngach saratoniga aylanishi mumkin bo'lgan gastroezofagial reflyuks kasalligi yoki Barrett qizilo'ngachi tashxisi qo'yilgan odamlarda kuzatiladi. Ayniqsa, "og'ir" ovqat iste'mol qilgandan keyingi yo'talish saraton rivojlanishining alomati bo'lishi mumkin.

3.Sababsiz vazn yo'qatish ko'pincha saratonning ko'plab shakllariga, shu jumladan, qizilo'ngach saratonida ham kuzatiladi; ko'pincha ovqatni yutish qiyin bo'lgan odamlar uni yemay qo'yadi yoki oshqozoni kamroq og'rishi uchun kamroq ovqatlanishga harakat qiladi va shu sababli ular vazn yo'qotayotgan bo'lsangiz, shifokor bilan maslahatlashing, bu juda jiddiy bo'lishi mumkin.

4.Saraton kaalligining yana bir "universal" almoti- o'zini juda charchagan his qilish. Agar tezroq charchay boshlasangiz, kundalik mashg'ulotlar juda ko'p energiya talab qilsa, shifokorga tashrifni kechiktirmang. Kasallik qanchalik tez aniqlansa, davolanish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi.

Qizilo'ngach saratonini davolash:

Qizilo'ngach saratonining bosqichi va turiga qarab, davolash yo'llari ochiq. Agar saraton yanada rivolangan bosqichi bo'lsa, u holda kimyoterpiya yoki radioterapiya, ba'zida esa ikkalasining kombinatsiyasi taklif etiladi. Kimyoterapiya saraton hujayralarini nishonga olish va ularning ko'payishini to'xtatish uchun saratonga

qarshi dorilarni tanlaydi. Boshqa tomondan, radioterapiya yuqori intensiv nurlanish nurlari yordamida saraton hujayralariga hujum qiladi.

Jarrohlik-bu qizilo'ngach saratonini davolashning yana bir keng tarqalgan usuli. Saratonni dastlabki bosqichida qizilo'ngachning bir qismini yoki shilliq qavatining bir qismini olib tashlash orqali davolash mumkin, ammo kattaroq o'smalar yoki rivojlangan saraton kasalliklari uchun butun qizilo'ngachni olib tashlash kerak bo'ladi.

Xulosa; Qizilo'ngach saratoni oshqozon-ichak traktining eng keng tarqalgan xavfli kasallikdir. Har yili dunyo bo'ylab 16 000 ga yaqin insonlar shu kasallikkachalinishadi. Ayniqsa bu kasallik erakaklarda ko'p kuzatiladi, chunki erkaklar ayollarga nisbatan spirtli ichimliklar va chakishlarni ko'p iste'mol qilishadi. Bu esa qizilo'ngach saratonini keltirib chiqaradigan sabablarda biridir. Qizilo'ngach saratoni spirtli ichimliklaridan tashqari ovqatda vitaminlar yetishmasligi hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun saratoni oldini olish uchun ovqat tarkibidagi vitaminlar miqdorini ko'paytirish zarur. Saratoni davolash asosan kimyoterapiya va radioterapiya jarayoni orqali amalga oshirilganligi va jarrohlik amalyotida bu jarayoni juda qiyin bo'lganligi sababli bu saratoni davolash qimmat hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, saratonga chalinmaslik uchun sog'lom turmush tariziga rioya qilish zarur.

Adabiyotlar:

1. Gadayev A.G. Umumiy amaliyot vrachlari uchun amaliy ko'nikmalar to'plami. Toshkent "Turon zamin ziyo", 2018
2. Gadayev A. G, Karimov M.Sh, Axmedov X.S. Ichki kasalliklar propedevtikasi.- Toshkent; "Muharrir nashiriyoti", 2018

3. Gadayev A.G, Razikov A.A, Raximova M.E. Amaliy elektrokardiografiya. – Toshkent. “Turon zamin ziyo” nashiriyoti, 2008
4. Abdug’afforov S.E, Gadayev A.G. Ichki kasalliklar. –Toshkent, 2018